

OLIIY TA'LIMDA KADRLAR RAQOBATI

Abdusamatov B.K.

SamDAQU "Biznesni boshqarish" kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Annotatsiya: Maqolada "bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limda kadrlarni tayyorlashda raqobatni rivojlantirishning zarurligi to'g'risida muommalat o'rganilib, takliflar hamda ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari ya'ni ta'lim va fan sohasini rivojlantirishda Respublikamizdagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti bo'lg'usi yosh kadrlarga yaratilayotgan shart – sharoit va imkoniyatlar uchinchi Renessansning albatta amalga oshishi to'g'risida mulohazalar keltirilgan.

Annotatsiya: В статье изучается вопрос о необходимости развития конкуренции в подготовке кадров в высших учебных заведениях Республики Узбекистан, предложения и приоритеты развития социальной сферы, то есть Самаркандской государственной архитектурно – строительного университета, нашей республике в развитии сферы образования и науки - условия и возможности, созданные для будущих молодых кадров строительного вуза, даются комментарии по уверенной реализации третьего ренессанса.

Abstract: The article "studies the issue of the need to develop competition in training personnel in the higher education system of the Republic of Uzbekistan today, proposals and priority areas for the development of the social sphere, that is, the conditions and opportunities created for future young personnel in the development of the sphere of education and science in our republic - the conditions and opportunities of the third Renaissance, opinions on its implementation are presented.

Kalit so'zlar: Renessans, integratsiya, raqobat, innovatsion texnologiyalar, islohotlar, ta'lim sifati, klaster, modernizatsiya, mehnat unumdorligi, shaffof.

Kirish. Respublikaning iqtisodini rivojlantiruvchi va yangi ish o'rinlari yaratuvchi muhim omillaridan biri qurilish sohasidir. Har doim har bir mamlakat uchun mutaxassislar tayyorlash, etuk kadrlarni voyaga etkazish muhim vazifalardan biri sifatida qaralgan. SHu bois ham oliy ta'lim tizimida tahsil olish uchun keng imkoniyat yaratish, pedagog kadrlarga e'tibor berish, mutaxassislar tayyorlashni kuchaytirish muhimligi bugungi kunning dolzarb bo'lib turgan asosiy masalalaridan biridir.

Bugungi kunda arxitektura - qurilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini ilg'or xorijiy tajriba hamda xalqaro standartlar asosida transformatsiya qilish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ilmiy - tadqiqot ishlari samaradorligini oshirish hamda ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarishning o'zaro integratsiyasini yanada mustahkamlash echimini topish uchun zarur bo'lgan asosiy masalalardan biriga aylanib turibdi.

Prezidentimizning 2022-yil 8-noyabrdagi "Arxitektura - qurilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-416-sonli Qarorida bu muammoning echimi ta'minlashning mexanizmlari ko'rsatib berilgan.

Buyuk olim Arximed: "Menga tayanch nuqtasini beringiz, erni siljitaman", deb aytgan ekan. Oliy ta'limning sifatini oshirishni nimadan boshlash kerak? Bu "masala"ning tayanch nuqtasi qayerda?

Bugungi kunda mamlakat taraqqiyotini malakali mutaxassislar belgilaydi. Zamon talablariga javob beradigan, ilg'or fan - texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni etishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo'lmaydi. 2020 yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi asosida tashkil etilgan uzluksiz ta'lim tizimi, har tomonlama bilimli,

intellektual salohiyati, ma'naviyati yuksak, barkamol avlodni shakllantirish mexanizmi mamlakatimizda kuchli demokratik davlat barpo etish va rivojlantirishning muhim omili bo'lib xizmat qilmoqda.

Ma'lumki, ta'lim sohasidagi islohotlar mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning uzviy va hal qiluvchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. "Oliy ta'lim — ilm-fan — ishlab chiqarish o'rtasida uzilishlar mavjud, integratsiya ta'minlanmagan. Ilmiy-tadqiqot institutlari oliy ta'limda kadrlar tayyorlash jarayoniga zarur darajada jalb etilmagan, ularda ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohasining real ehtiyojlaridan kelib chiqmasdan amalga oshirilmoqda. Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning tizimli tayyorlanmasligi oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatining pasayishiga olib kelmoqda" [1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. E.Wagner va J.M. Ferreira tadqiqotlari oliy ta'lim muassasasida raqobatdosh ustunliklarni aniqlash jarayonini tushuntiruvchi kontseptual modelni taklif qilingan. Unda ta'lim muassasalarini boshqaruvchi tashkilotlarning raqobatdosh ustunlikni yaratadigan ichki va tashqi omillarni aniqlangan. Ushbu tadqiqotning asosiy hissasi biznes strategiyasi sohasidagi uchta nazariy yondashuvni oliy ta'lim tizimiga moslashtirilgan asosiy ilmiy yangiligi esa Oliy ta'lim muassasi hudud va manfaatdor tomonlar o'rtasida kuchliroq aloqaga ega bo'lgandagina raqobatda ustunlik qilishi aniqlangan [3].

Davlat universitetlari o'zlarining yangi muhitiga moslashishi va turli manfaatdor tomonlarni hisobga oladigan va uchinchi tomon institutlarini jalb qiladigan proaktiv marketing strategiyalaridan foydalanish orqali raqobatbardoshligini ta'minlash yo'llari S. El Nemar va D. Vrontis [4] tadqiqotlarida, o'rganilgan.

"Malakali mutaxassislar tayorlashga alohida e'tibor berish kerak, ularni chet davlatlarga o'qishga yuborish kerak. Yangi materiallar va texnologiyalar hamda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar O'zbekiston korxonalarining chet el qurilish xizmatlari bozorlariga chiqishiga imkoniyat yaratishi mumkin" shu bilan birga, Respublikadagi qurilish tashkilotlari zamonaviy binolarni qurishda va loyihalashda eski standartlardan voz kechib — evrokondlar va evrostandartlar asosida loyihalash va qurishni amalga oshirish zamon talabi ekanligini aytgan [5].

G.S.Sa'dullaeva tadqiqotida oliy ta'lim muassasalarini guruhlariga ajratgan holda alohida marketing strategiyalari taklif etilgan [6]. Ta'lim sifati va raqobatbardoshligi oshirish borasida O'zbekistonda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lsada, Oliy ta'limda kadrlar raqobati bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bo'yicha kam ilmiy tadqiqotlar olib borilgan, ya'ni ularning bugungi kundagi natijalari o'rganilmagan.

Tahlil va natijalar: 2018 yilda "Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish, investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay shart - sharoitlar yaratish, qurilish tarmog'i kadrlarini professional tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimining samaradorligini oshirish" bo'yicha Prezidentimiz farmonlari qabul qilingan.

Prezidentimizning bu farmonida loyihalash va qurilish sohasidagi kadrlarning, shu jumladan, professor va o'qituvchilarning xorijiy mamlakatlarda albatta amaliyot o'tkazishini tashkil etgan holda uzluksiz, shu jumladan, masofaviy kasbga o'qitish va malakasini oshirish bo'yicha o'quv dasturlarini yaratish;

- loyihalash va qurilish sohasida ishlaydigan arxitektorlar va muhandislar malakasiga talablar qo'ygan va ularning javobgarlik, shu jumladan, moddiy javobgarlik darajasini belgilagan holda qurilish tarmog'ini professional jihatdan tartibga solish bo'yicha ko'rsatmalar berilganligi quvonarli holdir.

Hozirgi sharoitda texnologik zanjir bilan bog'langan xomashyo etkazib beruvchilar va tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchilarning hududiy birlashmasi asosidagi

korxonalar majmui, o'zaro bog'liq bo'lgan tarmoqlar guruhini birlashtirgan hududiy hamkorlikning muhim shakli hisoblanadi.

Fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi bog'liklar, birinchidan, samarali bo'lsa, ikkinchi tomondan, ilmiy-texnik jarayonlar amalga oshiriladi, uchinchi, oliy ta'limining intellektual salohiyatidan bevosita foydalanish imkonini beradi.

Oxirgi etti yilda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan oliy o'quv yurtlari soni 77 tadan 211 taga etdi, 30 ga yaqin xorijiy oliy ta'lim muassasalarining faoliyati yo'lga qo'yildi, xususiy sektorga katta imkoniyatlarning taqdim etilishi natijasida xususiy oliygohlar soni oshdi. Qamrov darajasi kengaydi. 2030 yilgacha bo'lgan muddatda oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga etkazish ko'zda tutilgan.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash, oliy ta'lim bitiruvchilarining raqobatbardoshligini oshirish borasida Prezidentimizning qator Farmon va qarorlari, me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularda fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida bog'liqlikni ta'minlashning mexanizmlari ko'rsatib berilgan.

SHu bilan birga, "O'zbekiston — 2030" strategiyasida iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, "korxonalar – oliy ta'lim - ilmiy tashkilot" klaster tizimini joriy etishga alohida urg'u berilgan.

Xalqaro amaliyot ko'pgina rivojlangan davlatlarda oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash "fan - ta'lim - ishlab chiqarish" gagi bog'liqlikni amalga oshiruvchi tizimga asoslangani, shuningdek, nazariy ta'limni amaliyotga yaqinlashtirish, yuqori malakali kadrlarga ehtiyojni qondirishga qaratilayotgani bilan tavsiflanadi.

Prezidentimiz tomonidan bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida "fan - ta'lim - ishlab chiqarish" uyg'unligini amalga oshirish yangicha yondashuv va munosabatlarni taqozo etadi.

Bizning fikrimizcha Oliy ta'lim kadrlari o'rtasidagi raqobatbardoshligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni quyidagicha belgilash mumkin degah fikrdamiz:

1-jadval

Oliy ta'limda talabalarining o'qish faoliyatidan professor – o'qituvchilar qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash indikatorlari (ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'yicha)

t/r	Omillar	Indikatorlar
	Talabalarining bilim saviyasi va madaniyati	1. Talabalarining o'z yo'nalishi bo'yicha bilim darajasi 2. Mashg'ulotlarga tayyorgarlik darajasi 3. Talabalarining bilim egallashiga individual yondoshuvi 4. Bilimlarni uzviy va mantiqiy ketma-ketlikda olish 5. Talabalarining o'zlarini tutuush ma'naviyati va madaniyati darajasi 6. Talabalarining darslarga o'z vaqtida kelishi
	Talabalar bilimini baholashi	1. Talabalar bilimini baholash uslubini oldindan xabardor qilinganligi. 2. Talabalar bilimini baholashda adolat mezonlariga rioya qilinib baholas. 3. Talabalar bilimini baholashda tanish-bilishchilik va ta'magirlik holatlariga yo'l qo'ymaslik. 4. Talabalar bilimini baholash uslubi bilim olishga bo'lgan qiziqishni rag'batlantirishdan kelib chiqqanligi.
	Talabalar o'tilayotgan fanlarni o'zlashtirishligi	1. Fanni muvaffaqiyatli o'zlashtirganligi 2. Fanni o'zlashtirish jarayonidagi muammolarni o'qituvchining ko'magisiz echa bilishi. 3. Fanni o'zlashtirish uchun yetarli va sifatli o'quv materiallaridan foydalana bilishi.

		4. Fanni o'zlashtirish mavzuga oid resurslarni doimiy ravishda taqdim eta bilishi 5. Fanni o'zlashtirish mavzuga oid material va resurslardan to'g'ri foydalanib taqdimot qila bilishligi.
--	--	---

Bu omillarning kelib chiqish sabablari bizning fikrimiz bo'yicha quyidagilar bo'lishi mumkin:

- asosiy omillaridan biri talabalarni boshlangich salohiyati bo'lib, oliy ta'limdan oldingi ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati yetarli bo'lmaganligi;
- ta'limning barcha bosqichlarini bozor iqtisodiyoti tamoyillari va global talablarga muvofiq samarali isloh qilishni ta'minlaydigan yangi boshqaruv tizimini yaxshi tashkil etilmaganligi;
- ayrim o'quv xonalarini belgilangan standartlarga javob bermasligi, ayniqsa bu kompyuter ilmlari bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarda yaqqol namoyon bo'ladi;
- talabalarga zarur bo'lgan xizmatlarni yetarli darajada ko'rsatish imkonini etarli darajada mavjud emasligi;
- oliy ta'limdan oldingi ta'lim muassasalaridagi moddiy manbalarni yetarli emasligi;
- oliy ta'limdan oldingi ta'lim muassasalaridagi muassasalarni mas'uliyatsizligi;
- oliy ta'limdan oldingi ta'lim muassasalaridagi o'qitish usullari;
- oliy ta'limdan oldingi ta'lim muassasalaridagi ta'lim xizmatlarining bevosita iste'molchisi bo'lgan

talabalarining fikri, ularning qoniqish ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga egaligi e'tiborga olinmaganligi;

- Oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ta'lim muhitidan qoniqishini monitoring qilib borilishi.

Oliy ta'lim talabalarining raqobatbardoshligi ko'p jihatdan amalga oshirilayotgan boshqaruv strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bog'liqdir.

Oliy o'quv yurtining ta'lim xizmatlari bozoridagi raqobatbardoshligi tayyorlangan mutaxassislarining sifat ko'rsatkichlari bilan belgilanadi.

Demak, oliy ta'limda bilim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini "talabalar qoniqishi" va "Talabalarining Oliy ta'lim muassasasiga sadoqati" mezonlari orqali baholash talabalar o'rtasida raqobat muhitini yaratadi va talabalar o'rtasida raqobot paydo bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasining rivojiga kadrlar tayyorlash bo'yicha o'z hissasini qo'shib kelayotgan 1962 – 1983 yillarda qurilib faoliyat yuritayotgan Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektur – qurilish uniuersitetida 2019-2023 yillarda bitirgan talabalarga bir nazar tashlaylik (2-jadval).

2-jadval

2019 – 2023 yillarida Samarqand davlat arxitektur – qurilish uniuersitetini bitirgan talablar to'g'risida ma'lumot

t/r	Ko'rsatkichlar	Yillar				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	OTM bakalavriat bitiruvchilari	1136	1125	1488	1080	1166
2	Ishga joylashganlar umumiy ulushi (%)	88,4	88,5	88,1	91,2	92,7
3	Mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashganlar soni (nafar)	1004	996	1311	984	1038
4	Ta'limning keyingi bosqichiga qabul qilinganlar soni (nafar)	53	48	67	7	43

Bu ta'lim olgan kadrlar ertaga sohada erishiladigan yangi – yangi yutuqlarni ta'minlaydi va ularning bilimini, soha egalarining malakasini yanada oshirib borish, tizimni zamonaviy mutaxassislar bilan ta'minlashda qo'l keladi.

Prezidentimiz xalqimiz va yoshlarga qarata:

“Og'ir yil kutib turibdi. Qilsak bo'ladi, lekin xalqimiz ta'biri bilan aytganda suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib, tanlagan yo'limizdan qaytnasligimiz shart. Nega deganda hayotda hech narsa o'z o'zidan bo'lmaydi. O'zimiz harakat qilmasak, hech kim bizga beg'araz yordam bermaydi. Bugun gap xalqimiz, vatanimiz, bolalarimiz kelajagi haqida bormoqda. Barchamiz belimizni mahkam bog'lab ishlashimiz, barcha tajribamizni vatanimizga safarbar etishimiz kerak. O'zimiz o'zimizga xiyonat qilmasligimiz kerak, o'zimiz o'zimizni aldamasak, halol ishlasak, o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga albatta etamiz” [2] deya so'zini yakunlagan.

Bu so'zlar ham uchunchi Renessans g'oyasini albatta amalga oshishiga ishonchning paydo bo'lishidan dalolat berib turibdi.

So'nggi 3 yilda tashkil etilgan oliy ta'lim muassasalar soni:

- 6 ta • oliy ta'lim muassasasi;
- 17 ta • oliy ta'lim muassasalarining filiallari;
- 14 ta • xorijiy oliy ta'lim muassasalari.

Bakalavriat talabalarining bilim sohalari bo'yicha taqsimoti (foizda):

- ✓ 54,8 % • gumanitar va pedagogik
- ✓ 5,2 % • ijtimoiy soha, iqtisod va huquq
- ✓ 25,2 % • ishlab chiqarish-texnik
- ✓ 5,9 % • qishloq va suv xo'jaligi
- ✓ 4,4 % • sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot
- ✓ 4,5 % • xizmat ko'rsatish

So'nggi 3 yilda 1693 ta ilmiy ish himoya qilindi

- ✓ Ilmiy darajalilar soni jami 9636 nafar

Xulosa va takliflar: Bu Prezidentimiz tamonidan amalga oshirilayotgan ishlarning natijasida, ya'ni uchinchi Renessans g'oyasi albatta amalga oshishidan dalolat beradi.

Buning uchun:

- oliy ta'lim muassasalari xorijiy ta'lim dargohlari bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarurdir;

- oliy o'quv yurtlari nufuzini yanada oshirish uchun, nodavlat ta'lim maskanlari sonini ko'paytirish lozim;

- oliy ta'lim muassasalarida sohaga yuqori malakali kadrlarni jalb etib bilim berish jarayonida raqobatni kuchaytirishni talab etadi;

- oliy ta'lim muassasalaridagi yoshlarga o'zini – o'zi boshqarish uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish kerak;

- oliy ta'limda yoshlarning o'rni borligini ularga singdirish zarur (chunki ular doimo qo'rqib harakat qiladi);

- qurilish sohasining rivojida yoshlarga xorijiy tajribalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etishini ang'ay bilishiga yordam berishni tashkil etish lozim;

- qurilish sohasini o'rganayotgan yoshlar, o'z bilimini oshirish uchun ko'proq amaliyot bilan bog'lab o'tish vaqti kelganligini bilishi zarur;

- yoshlar shu sohaning kelajagi ekanligini bilishi kerak albatta.

Respublikamiz Oliy ta'lim tizimida ham amalga oshirilmagan ishlar mavjud, jumladan:

➤ o'quv adabiyotlari sifatini yaxshilash, xorijiy adabiyotlardan qo'shimcha yoki muqobil o'quv adabiyotlari sifatida foydalanish ishlari etarli darajada tashkil etilmagan;

➤ oliy ta'lim muassasalarida fan olimpiadalarini o'tkazishning shaffof mexanizmlari joriy etilmagan, olimpiadalar g'oliblari bilan tizimli ravishda ishlash yo'lga qo'yilmagan;

➤ oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmuni kuchaytirish, yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma'naviy g'oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g'oya va mafkuralarga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurati mavjud;

Quyidagilar oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari hisoblanadi:

▪ mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish;

▪ oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish;

▪ sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash.

▪ Iqtisodiyot tarmoqlarining kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda, shuningdek istiqbolda oliy ta'lim muassasalarining reytingi va o'z xarajatlarini qoplash darajasidan kelib chiqib bakalavriat ta'lim yo'nalishlari (magistratura mutaxassisliklari) bo'yicha to'lov-kontrakt miqdorlarini mustaqil belgilash tizimiga bosqichma-bosqich o'tish;

▪ ta'lim va ilmiy jarayonlarni o'quv va laboratoriya uskunalari, shuningdek, laboratoriya materiallari (reaktivlar, butlovchi, biologik materiallar va boshq.), zamonaviy dasturiy mahsulotlar bilan muntazam ravishda ta'minlab borishning samarali mexanizmlarini yaratish;

▪ imkoniyati cheklangan talabalarga oliy ta'lim muassasalari va talabalar turar joylari binolarida qo'shimcha sharoitlar yaratish, ular uchun ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash choralarini ko'rish;

▪ o'quv jarayoni, ta'limni tashkil etishdagi muammolar bo'yicha talabalar fikrlarini o'rganish, bitiruvchilar malakasining ishlab chiqarish talablariga mos kelishini aniqlash, kadrlar tayyorlashda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni o'rganish maqsadida talabalar va kadr buyurtmachilari o'rtasida har yili respublika miqyosida doimiy ravishda milliy so'rov o'tkazib borish zarurdir.

▪ Professor-o'qituvchilar bilan talabalar o'rtasidagi byurokratik omillarni bartaraf etish, baholash mezonlaridagi shaffoflikni kuchaytirish, talabalar bilimini baholashda adolatni ta'minlash;

▪ malaka oshirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini tayyorlash va amaliyotga tatbiq etish, nazorat-monitoring, xodimlarni ishga qabul qilish va lavozimga tayinlash, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini o'rganish va tizimdagi boshqa jarayonlarda shaffoflikni ta'minlash;

▪ ta'limning ishlab chiqarish korxonalarini va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan o'zaro manfaatli hamkorligini doimiy yo'lga qo'yish;

▪ professor-o'qituvchilarning o'quv yuklamalarini optimallashtirish, kasbiy faoliyatga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish asosida oliy ta'lim tizimi xodimlarining mehnat unumdorligini oshirish;

Bugun oliy ta'lim tizimida talabalar raqobatbardoshligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi, chunki buni bugungi kun talab etmoqda.

Yurtimizda jahonning eng rivojlangan davlatlar tajribasi asosida oliy ta'limni rivojlantirishning uchta ustuvor yo'nalishi belgilandi. Birinchisi, oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy, akademik, kadrlar tanlash va boshqaruvda mustaqillikni berilishi bilan bog'liq. Ikkinchisi, yangi o'qitish tizimini ijoriy etishni nazarda tutadi. Uchinchisi, oliy ta'limni jozibadorligini oshirishga qaratilgandir. Mana shu ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqib, bugun oliy ta'limni raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyasini ishlab chiqish, ayniqsa o'sish startegiyasidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Ushbu tizim, bir tomondan, ta'limda sifatli o'quv jarayonining mavjud bo'lishini va uning doimo ishlab chiqaruvchilar ehtiyoji asosida takomillashtirib borilishini talab etsa, ikkinchi tomondan, professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarda shaffoflikni vujudga keltiradi, uchinchidan, shiddat bilan jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot tarmoqlariga

yuqori malakali soha mutaxassislarini etkazib beradi [7].

Natijada mamlakat oliy ta'lim tizimidagi yangicha yondashuv yurtimizda uchinchi Renessans poydevorini shakllantirib, yangi O'zbekistonga munosib bilimni avlodni tarbiyalash imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-son qarori.

2. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojatnomasi" Toshkent shahri 2018 yil, 28 – dekabr.

3. Emerson Wagner Mainardes, João M. Ferreira. Creating a competitive advantage in Higher Education Institutions: proposal and test of a conceptual model. Int. J. Management in Education, Vol. 5, Nos. 2/3, 2011.

4. S. El Namar, D. Vrontis, A. Thrassou. An innovative stakeholder framework for the Student-Choice Decision making process Journal of Business Research, November (2018), pp. 1-15, 10.1016/j.jbusres.2018.11.053.

5. Read more: https://sputniknews-uz.com/economy/20161025/3972220/Ketmonov_-_qurilish_sohasida_evropa_standartlari_kiritish_tarafdori.html

6. Sa'dullaeva G.S. Oliy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishning marketing strategiyasi. 08.00.11 – Marketing, 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. -Toshkent, TDIU., 2021 y.

7. D.Sh.Nishonov "Oliy ta'lim raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil. 293-302 b.

8. Solidjonovich, M. N., O'g'li, I. S. R., O'gli, F. V. O., & O'g'li, S. A. N. (2023). Sun'iy intellekt vositalarini ta'limni nazorat qilish va baholashda qo'llash. Al-Farg'oniy avlodlari, 1(4),

9. Husenov S., Haydarov R., Xushvaqto'v X., Qodirov M., Boboyev N. Professor-o'qituvchilarning dars jarayonidagi faoliyatini baholash. Monografiya. – Samarqand: "FAN BULOG'I" nashriyoti, 2021. – 120 B.

